

Análisis de las consecuencias y del impacto de la desindexación del International Journal of Environmental Research and Public Health en el área de la salud pública, ambiental y ocupacional

Analysis of the Impact of the International Journal of Environmental Research and Public Health Delisting on the Field of Public, Environmental and Occupational Health

Marianela Parodi
ORCID: 0000-0002-9099-0954
parodi.marianela@gmail.com

Resumen

En marzo de 2023, la expulsión de la mega-revista International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) —segunda en producción mundial en acceso abierto en 2022— de la colección principal de Web of Science (WoS) sacudió a la comunidad científica. Al considerarse una “lista blanca” de revistas por instituciones evaluadoras y financiadoras, la desindexación de WoS afecta a miles de investigadores del área de la salud pública, ambiental y ocupacional, quienes, atraídos por su posición en el Q1 del Journal Citation Report de Clarivate, y aprovechando ventajas tales como un moderado cargo por procesamiento de artículo, una alta velocidad de respuesta y una baja tasa de rechazo, publicaban cerca del 20 % de la producción total del área en la revista, la cual concentraba el 45 % de sus publicaciones en Q1. Este trabajo analiza las consecuencias de la desindexación de IJERPH de WoS en la dinámica de publicación del área, haciendo especial hincapié en la producción e impacto de sus investigadores, y muestra que las publicaciones no se redistribuyeron en otras revistas del área —perdiendo más del 30 % de su producción— ni en mega-revistas de disciplinas afines o multidisciplinares. Más aún, aquellos investigadores que publicaban asiduamente en la revista, redujeron su producción (y posicionamiento en Q1) a la mitad.

Palabras clave: International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), mega-revistas, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), revistas expulsadas de Web of Science (WoS), publicación científica en la salud pública, ambiental y ocupacional.

Abstract

In March 2023, Clarivate delisted the MDPI’s flagship megajournal International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), which had ranked second worldwide in open access output in 2022, shocking the entire scientific community. This affected thousands of researchers since research assessment experts and funders consider WoS a “white list” of journals. Among them, the ones in the field of public, environmental and occupational health stand out. In the previous years, attracted by its Q1 position in Clarivate’s Journal Citation Report and taking advantage of open access, a low article processing charge, a fast turnaround and a low rejection rate, they published around 20 % of the area

production in IJERPH, which concentrated 45 % of its Q1 documents. This paper analyzes the consequences of IJERPH's delisting from WoS on the publishing dynamics of the area, making especial focus on its researchers' output and its impact. Results show that, after IJERPH's delisting, publications have not been reallocated within the area, losing more than 30 % of its output. Moreover, neither megajournals of similar disciplines nor multidisciplinary ones absorbed the lost documents. Finally, even the frequent IJERPH's authors lost half of their output, degrading their Q1 presence in the same proportion.

Keywords: Clarivate's journal delisting, International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), megajournal, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), scientific publishing in public, environmental and occupational health.

1. Introducción

El 20 de marzo de 2023, Clarivate anunció la desindexación de más de 50 revistas de la colección principal de Web of Science (WoS), dejándolas fuera de lo que llama su buque insignia: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (AHCI) (Quaderi, 2023). Entre ellas, se destacan 19 revistas pertenecientes a Hindawi, convirtiéndola en la editorial con mayor cantidad de revistas expulsadas (Kincaid, 2023), y la mega-revista International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), editada por Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) (Repiso-Caballero and Delgado-Vázquez, 2023).

Una mega-revista es una revista de acceso abierto con un enfoque disciplinar amplio y un volumen de publicación mucho mayor que el de una revista tradicional. Se caracteriza principalmente por implementar un modelo de revisión por pares que prioriza la solidez técnica de los artículos por sobre su relevancia e impacto, cobrando un cargo de procesamiento (APC, por sus siglas en inglés: article processing charge) para publicarlos (Binfield, 2013; Björk, 2015). Además, Björk (2015) propone una serie de criterios secundarios que identifican a las mega-revistas, incluyendo el acceso abierto del total de sus publicaciones, un APC moderado, un corto tiempo de publicación y el uso de almétricas, entre otros.

La primera mega-revista conocida como tal fue Public Library of Science (PLoS) ONE, lanzada en 2006 por PLoS (Binfield, 2013), la cual se define como “una comunidad científica inclusiva trabajando en conjunto para hacer accesible toda la investigación rigurosa sin barreras en pos del avance de la ciencia”¹. Su éxito fue rotundo. En sus primeros seis años, creció a una tasa anual de 58 % —más de 15 veces la tasa de crecimiento anual de la literatura científica de los 50 años anteriores (Petersen et al., 2019)— llegando a su pico en 2013, con 31.471 artículos indexados en WoS². Desde entonces, muchas editoriales han imitado su modelo, estableciendo a las mega-revistas como el segmento de mayor crecimiento en el mercado de la publicación científica en acceso abierto (Petersen et al., 2019).

¹ Información obtenida de la página web de PLoS ONE (<https://journals.plos.org/plosone/>) el 25/01/2024.

² Información obtenida de InCites el 27/01204.

En los últimos años, un nuevo fenómeno ha irrumpido en el escenario de las mega-revistas. Por un lado, después de casi una década de crecimiento exponencial, PLoS ONE redujo significativamente su producción entre 2015 y 2019, abriendo el debate sobre los límites del modelo (Björk, 2015). En esta línea, mientras Björk (2015) señalaba —ya en 2015— la crisis de revisores como uno de los mayores desafíos para el crecimiento de las mega-revistas, Heneberg (2019) argumenta que la disminución de los índices bibliométricos que estas experimentan a los pocos años de ser incluidas en el Journal Citation Report (JCR) de Clarivate es su principal obstáculo. No obstante, el declive de PLoS ONE no fue sino en favor de otra mega-revista, Scientific Reports —lanzada en 2011 por Springer Nature— quien superó su producción anual en 2017 (Figura 1). Por el otro lado, el modelo basado en la publicación masiva de números especiales adoptado por editoriales tales como MDPI, Frontiers y Hindawi, y acelerado especialmente desde 2019 (Hanson et al., 2023), hizo que revistas disciplinares y multidisciplinares de editoriales emergentes comenzaran a ganar terreno sobre mega-revistas de editoriales consolidadas. Entre ellas, se destaca IJERPH que, junto con el International Journal of Molecular Sciences y Sustainability —también editadas por MDPI— superaron la producción de revistas tales como Nature Communications o IEEE Access, posicionándose desde 2021 dentro del *Top 5* global, junto a Scientific Reports y PLoS ONE (Figura 1).

Figura 1. Total anual de trabajos indexados en WoS de las diez mega-revistas más productivas entre 2015 y 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2015 to 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents). Herramienta de visualización: Datawrapper.

Nota. IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; IJMS; International Journal of Molecular Sciences; WoS: Web of Science.

En 2022, los 17.455 artículos publicados por IJERPH³ la situaron como la segunda revista de producción en acceso abierto a nivel global, solo superada por Scientific Reports. Su producción equivalió al 0,6 % del total de publicaciones indexadas en WoS y a alrededor del 12 % de las publicaciones en el *Top 10* (Tabla 1). A su vez, de la producción de las 15 mega-revistas identificadas por Repiso-Caballero y Delgado-Vázquez (2023) expulsadas por Clarivate en marzo de 2023, el 41,21 % está concentrado en IJERPH, correspondiéndose con el 82,51 % de la producción de las 11 mega-revistas de Hindawi. Solo en los dos primeros meses de 2023, IJERPH publicó 3.585 documentos —a razón de más de 60 por día—, 397 más que Computational Intelligence and Neuroscience en todo 2022, que fue, de las 11 mega-revistas de Hindawi desindexadas de WoS, la de mayor producción ese año.

Tabla 1.

Producción de IJERPH en el contexto de la producción global y del área PEOH en WoS entre 2020 y 2022

	Total de revistas	Producción	% en IJERPH	Producción	% en IJERPH
	2022	2020-2022		2022	
IJERPH		39.619		16.889	
Global	21.960	8.027.414	0,50	2.722.079	0,60
Top 10 global	10	383.102	10,34	140.173	12,04
PEOH	676	206.638	19,17	75.002	22,51
Top 10 PEOH	10	73.721	53,74	31.720	53,24
Mega-revistas PEOH	4	58.102	68,18	40.418	41,78

Fuente: Elaboración propia a partir de datos InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2020 to 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents).

Nota. IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; PEOH: Public, Environmental and Occupational Health; WoS: Web of Science.

En este escenario, la descatalogación de IJERPH de la colección principal de WoS marca un hecho sin precedentes en la incipiente historia de las mega-revistas, afectando a los tres pilares fundamentales de la publicación científica: las editoriales, los investigadores y las instituciones financiadoras. Si bien la noticia se difundió rápidamente no solo por medios de divulgación científica (Hanson, 2023; Kincaid, 2023), sino de público en general (Ansede, 2023), a un año del suceso, solo unos pocos trabajos han analizado sus consecuencias. Hanson (2023) analizó el fenómeno desde la perspectiva de la editorial y el modelo de negocio implementado en los años anteriores. Petrou (2023) hizo lo propio, pasados unos meses de la expulsión. Repiso-Caballero y Delgado-Vázquez (2023), por su parte, estudiaron las implicancias para la ciencia española, la cual invirtió más de 12 millones de euros en la mega-revista entre 2018 y 2022.

³ Información obtenida de la página web de IJERPH (<https://www.mdpi.com/journal/ijerph/stats>) el 25/01/2024.

1.1. Las mega-revistas en el área de la salud pública, ambiental y ocupacional

Desde sus inicios, los investigadores del campo de las ciencias de la vida, la salud y la medicina han sido particularmente adeptos a publicar en mega-revistas (Dinis-Oliveira, 2022; Nugent et al., 2018; Siler et al., 2020; Wakeling, Creaser et al., 2019; Ioannidis et al., 2023). Björk y Solomon (2012) sostienen que, originalmente, fueron atraídos por la posibilidad de la publicación en acceso abierto, ya que estas disciplinas suelen ser financiadas por instituciones, tales como el National Institute of Health⁴, que lo demandan. La aceptación en el área fue tal que *Medicine* —una reconocida revista tradicional publicada por Wolters Kluwer desde 1922— se transformó en una mega-revista en 2014 (Wakeling et al., 2017). Incluso en mega-revistas que cubren todas las disciplinas de la ciencia predominan las publicaciones en estos campos. De acuerdo con Dinis-Oliveira (2022), alrededor de dos tercios de los trabajos aceptados en *Scientific Reports* y *PLoS ONE* corresponden a las ciencias biológicas, médicas o de la salud.

Recientemente, mega-revistas tales como *Frontiers in Public Health* e *IJERPH* se han establecido en el campo de la salud pública, ambiental y ocupacional (de aquí en más, PEOH, por sus siglas en inglés: public, environmental and occupational health) siendo esta última la de mayor producción del área. Entre 2020 y 2022, tales revistas, junto con *BioMed Central (BMC) Public Health* y *PLoS ONE*, concentraron el 28,11 % de la producción del área indexada en *WoS* (Tabla 1). La participación de *IJERPH* en esta disciplina creció a razón de 15 % entre 2020 y 2021 y 18 % entre 2021 y 2022, representando el 19,17 % del total de las publicaciones correspondientes al área en los tres años anteriores a su desindexación. Más aún, solo en 2022, su producción ascendió al 22,51 % del total, acumulando el 41,78 % de las publicaciones correspondientes a las mega-revistas mencionadas.

En este contexto, resulta necesario evaluar las repercusiones de la desindexación de *IJERPH* de *WoS* en la comunidad de PEOH, ya que son sus investigadores quienes publicaban en ella atraídos por un APC moderado, una baja tasa de rechazo, un rápido tiempo de respuesta y, principalmente, por pertenecer al primer cuartil (Q1)⁵ del ranking *JCR*. Cabe recordar que, a pesar de las numerosas críticas (Brito and Rodríguez-Navarro, 2019; Larivière and Sugimoto, 2019; Paulus et al., 2018) y del auge del uso responsable de los indicadores bibliométricos en el campo de la evaluación científica (Torres-Salinas et al., 2024), en la práctica diaria, las métricas tradicionales —en especial, la posición de las revistas en los cuartiles asociados al factor de impacto (IF, por sus siglas en inglés: impact factor)— siguen siendo ampliamente utilizadas para evaluar el desempeño de muchos investigadores, así como la calidad e impacto de sus trabajos, influenciando decisiones de promoción en la carrera científica y adjudicación de proyectos de financiación (Gagliardi et al., 2023). En este trabajo proponemos analizar las consecuencias de la desindexación de *IJERPH* de la colección principal de *WoS*, haciendo hincapié en las repercusiones en la dinámica de publicación del área de PEOH y en cómo afectó la producción y el impacto de sus investigadores.

⁴ <https://www.nih.gov/>

⁵ De acuerdo con la técnica de *best quartile*, *IJERPH* pertenece al Q1. La técnica de *best quartile* informa el cuartil en que mejor está posicionado la revista. *IJERPH* pertenece a la categoría *Environmental Sciences: Q2 2021*; *Public, Environmental and Occupational Health (SCIE): Q2 2021* y *Public, Environmental and Occupational Health (SSCI): Q1 2021*.

1.2. Hipótesis, preguntas de investigación y objetivos

Dado el volumen de producción de IJERPH en los últimos años, su desindexación de WoS afecta a miles de autores en el área de PEOH. Si bien el proceso de revisión por pares, la velocidad de publicación, el porcentaje de publicaciones en acceso abierto y el valor del APC suelen ser variables a considerar, autores tanto de revistas tradicionales (Sandesh and Wahrekar, 2017) como de mega-revistas (Solomon, 2014) del área de las ciencias biológicas, médicas, de la vida y de la salud coinciden en que el prestigio de la editorial que suele, además, extenderse a la percepción de su calidad —habitualmente relacionada con su posición en el ranking JCR según el IF (generalmente resumida en su cuartil)— es fundamental a la hora de seleccionar una revista (Heneberg, 2019; Spezi et al., 2017a, 2017b; Wakeling et al., 2019). Más aún si se tiene en cuenta la importancia que, tradicionalmente, han tenido los cuartiles IF en la evaluación de la producción científica (McKiernan et al., 2019; Niles et al., 2020). Luego, cabe esperar que, aun conservando ventajas tales como el moderado APC, el rápido tiempo de respuesta y la baja tasa de rechazo, ante la pérdida de su posición en el Q1, aquellos autores que publicaban en IJERPH desistan de hacerlo en favor de otras revistas que permanezcan indexadas en el ranking JCR, preferentemente en el mismo cuartil. Tales revistas son aquellas que pertenecen a las colecciones SSCI o SCIE de WoS, ya que, aunque a partir del 28 de junio de 2023 el cálculo del IF se extendió a las colecciones ESCI y AHCI (Heaney, 2023), solo se les asignará un cuartil IF a las revistas de ESCI, y se lo hará en la edición 2024 del JCR (Quaderi, 2024). En este contexto, planteamos la hipótesis de que, ante su expulsión, el volumen de trabajos que solía publicarse en IJERPH hasta 2022 (y que no se publicó efectivamente allí en 2023) se redistribuyó en otras revistas indexadas en SSCI o SCIE. En línea con la hipótesis, surgen las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Qué características de IJERPH se vieron afectadas por su desindexación de WoS?
2. ¿Cómo influyen estos aspectos en la dinámica de publicación de los autores del área de PEOH?
3. ¿Dónde publicaron los autores del área de PEOH sus trabajos ante la expulsión de IJERPH de WoS?
4. ¿Cómo afectó la desindexación de IJERPH a los autores que más publicaron en ella durante los últimos años en términos de producción e impacto?

El objetivo principal de este trabajo es entonces analizar las consecuencias de la desindexación de IJERPH de la colección principal de WoS en la dinámica de publicación del área de PEOH y sus investigadores. Para responder las preguntas de investigación, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. Evaluar la influencia de la indexación en las principales características de IJERPH y en la dinámica de publicación del área de PEOH.
2. Contextualizar las consecuencias sufridas por IJERPH en el área de PEOH en términos de su indexación, cuartil IF, porcentaje de publicaciones en acceso abierto, velocidad de publicación, tasa de rechazo y APC.
3. Analizar la producción en 2023 de IJERPH y el área de PEOH. Evaluar posibles alternativas de publicación utilizadas por sus autores ante la desindexación de IJERPH tanto dentro del área como en disciplinas afines y revistas multidisciplinares.

4. Analizar la producción de 2023 en comparación con las de los años previos de los autores que durante los tres años anteriores a su desindexación (2020-2022) publicaron al menos cinco documentos en IJERPH (de aquí en más, “autores frecuentes”).

2. Métodos y materiales

Se propone realizar un estudio de caso centrado en un análisis descriptivo de las consecuencias de la desindexación de IJERPH de la colección principal de WoS en la dinámica de publicación del área de PEOH y sus investigadores. Para ello, se utilizaron distintas fuentes de información. Las características propias de IJERPH, sus modificaciones a partir de la desindexación y su producción en 2023 se analizaron a partir de datos recuperados de su página web⁶, la página web de MDPI⁷ y Scilit⁸ (base de datos perteneciente a MDPI), como fuentes primarias. Los datos de IJERPH fueron consultados en tres oportunidades: el 31 de marzo de 2023, 10 días después de su desindexación de WoS, estableciendo el primer contacto con la noticia; el 23 de junio de 2023, para hacer un seguimiento de la situación tres meses después; y el 27 de enero de 2024, para evaluar las modificaciones transcurrido el año calendario. Las mismas fechas se utilizaron para recuperar la información complementaria desde las páginas webs de las editoriales y revistas que fueron comparadas con MDPI e IJERPH, respectivamente.

El impacto en la dinámica de publicación del área de PEOH y sus investigadores se estudió en el marco de las publicaciones indexadas en WoS, ya que fue ese escenario del cual se la expulsó. Los datos fueron extraídos de InCites, una suite bibliométrica de evaluación distribuida por Clarivate Analytics, que opera sobre las distintas colecciones de WoS. Para complementar el análisis de la dinámica previa de publicación de los autores del área de PEOH, se recurrió, además, a información de Scopus, una base de datos de referencias bibliográficas y citas de Elsevier. Estos datos se obtuvieron de la plataforma Scimago Journal Rank. Esta misma plataforma se utilizó para analizar la dinámica de publicación de los autores de MDPI en los años previos a la desindexación de IJERPH. Los datos de InCites y Scimago Journal Rank fueron adquiridos el 29 de enero de 2024. La última actualización de InCites estaba indicada el 25 de enero de 2024 e incluye datos hasta el 31 de diciembre de 2023. Los datos de Scimago Journal Rank estaban actualizados hasta abril de 2023, lo que resulta suficiente para hacer el análisis de la dinámica de publicación tanto del área de PEOH como de los autores de MDPI hasta 2022. En ambas bases de datos limitamos nuestro estudio a las revistas (Source type: journal), por ser una revista nuestro objeto de estudio, y a los documentos citables publicados en ellas, entendiendo como tales a los artículos y revisiones de la literatura (Document type: article OR review). Por último, los datos complementarios, tanto de las páginas webs como de las bases de datos mencionadas, que resultaron necesarios a lo largo del análisis, se recuperaron entre el 27 de enero y el 18 de febrero de 2024.

Para evaluar el impacto generado por la desindexación de IJERPH de WoS, es necesario analizar lo ocurrido en el año 2023 y compararlo con la dinámica de publicación del área de PEOH y sus investigadores en los años anteriores. El período estudiado comprende, además del año 2023, los tres años anteriores, es decir, de 2020 a 2022, haciendo especial

⁶ <https://www.mdpi.com/journal/ijerph>

⁷ <https://www.mdpi.com/>

⁸ <https://www.scilit.net/>

foco en el último año (2022) cuando el análisis así lo requiere. En algunos casos, donde se recurre al análisis de citación en 2022 a publicaciones de tres años anteriores (a partir de los datos de Scimago Journal Rank que utiliza dicha ventana temporal para calcular su indicador bibliométrico SJR [por Scimago Journal Rank]), se incluyeron también datos de 2019.

Excepto que se indique lo contrario, los datos de InCites se recuperan de la colección principal de WoS, incluyendo los datos de Emerging Sources Citation Index (ESCI) (Dataset: InCites Dataset [Include ESCI documents]). Para poder analizar la influencia de la indexación de las revistas de WoS y su cuartil IF, se distingue entre las colecciones SSCI y SCIE y la colección ESCI. Como se introdujo en la Sección 1.2, las revistas de ESCI tuvieron un IF asignado durante 2023 pero no fueron incluidas en el ranking JCR, por lo que carecieron de cuartil IF asociado. Luego, hasta que se normalice y homogenice el ranking para las distintas colecciones de WoS, se mantendrán las diferencias entre las revistas incluidas en cada una de las colecciones. Para el análisis realizado aquí, centrado en 2023 y los tres años previos, es preciso entonces conservar la distinción entre las revistas de la colección principal y ESCI. Además, para analizar la posición en cuartiles de las revistas se utilizó el JCR 2021, último en el cual IJERPH tuvo adjudicado un cuartil IF. Para hacerlo, se aplicó la técnica del mejor cuartil, considerando el cuartil en el que mejor se posiciona una revista entre las distintas colecciones y/o categorías a las que pertenece según la clasificación de WoS.

Si bien la publicación de una gran cantidad de documentos es uno de los cuatro aspectos principales que distinguen a una mega-revista (Binfield, 2013; Björk, 2015), no existen precisiones respecto a qué volumen de producción define una revista como tal. Repiso-Caballero y Delgado-Vázquez (2023) proponen identificar como mega-revista a aquella cuya producción es uno o dos órdenes mayor a la media de publicación de su correspondiente categoría. En este trabajo utilizamos este criterio, considerando mega-revistas a aquellas que publican al menos un orden por encima de la media de su categoría. A su vez, a los fines del análisis aquí propuesto, principalmente centrado en producción, incluimos en nuestro estudio del conjunto de mega-revistas a revistas que, aunque no cumplen con alguno de los cuatro requisitos principales, cumplen el criterio de volumen establecido en Repiso-Caballero y Delgado-Vázquez (2023), ya que representan un porcentaje significativo de las publicaciones del área a la que pertenecen. Por ejemplo, Environmental Research publicó apenas el 17,82 % de su producción de 2023 indexada en WoS en acceso abierto. Sin embargo, los 2.317 documentos publicados ese año la sitúan un orden por encima de la media de la categoría PEOH y, por lo tanto, es considerada junto con las mega-revistas del área. Luego, de aquí en más, Environmental Research será referida como una mega-revista.

Finalmente, si bien el análisis propuesto está principalmente enfocado en la producción, a lo largo del estudio se tuvieron en cuenta otras dimensiones importantes de la actividad investigadora, tales como el impacto, la excelencia y el liderazgo. Para ello, se utilizaron distintos indicadores bibliométricos extraídos de la suite bibliométrica InCites, cuya descripción detallada se encuentra en la Tabla 1 del material complementario.

3. Resultados

3.1. El “impacto” de pertenecer a la colección principal de Web of Science

3.1.1 International Journal of Environmental Research and Public Health

El prestigio de una editorial es un factor clave para los investigadores a la hora de seleccionar una revista (Heneberg, 2019; Solomon, 2014; Spezi et al., 2017b; Wakeling et al., 2019), extendiéndose a su percepción de calidad, la cual es habitualmente asociada con su cuartil IF. De acuerdo con Petrou (2020), en los años previos a la desindexación de IJERPH de WoS, MDPI construyó su reputación en base a lo que llama un “círculo virtuoso”, en el cual la rapidez de respuesta y la baja tasa de rechazo, combinado con una citación en aumento gracias a que cada vez más revistas fueron incluidas en el JCR pero, fundamentalmente, a su lugar en el ranking según el IF (cuartil IF), atrajeron más manuscritos. Esto aumentó la reputación de la editorial, lo que, a su vez, aumentó la citación y atrajo aún más manuscritos.

Del portfolio de 416 revistas de MDPI en 2022, 187 estaban indexadas en Scopus, de acuerdo con el Scimago Journal Rank. De ellas, 152 se indicaban como indexadas simultáneamente en WoS. Al corroborar la indexación de las 187 revistas en WoS, 6 más son identificadas, sumando un total de 158 revistas simultáneamente indexadas en Scopus y WoS. Además, 98 de ellas estaban indexadas en SSCI o SCIE, 59 en ESCI y una en AHCI. Para analizar la dinámica de publicación de los autores de MDPI con respecto a la indexación de sus revistas nos centramos en las 187 revistas indexadas en Scopus y comparamos su producción y citación con las que además lo estaban en las colecciones SSCI, SCIE y ESCI. Cabe aclarar que el análisis se enfocó principalmente en estas tres colecciones de WoS, ya que la dinámica de publicación y citación de AHCI es significativamente distinta.

La Figura 2 incluye el total de revistas de MDPI indexadas en Scopus en 2022, indicando a qué colección de WoS pertenecían, el total de documentos citables (artículos y revisiones de la literatura según datos de Scimago Journal Rank) publicados durante los tres años anteriores (2019-2021) y las citas que estos recibieron en 2022. Notar que al término de 2022, más de la mitad de las revistas de MDPI (55,01 %) no estaban indexadas en Scopus. Más aún, de las que lo estaban, solo 98 (52,40 %) estaban indexadas simultáneamente en SSCI o SCIE. Dichas revistas, a pesar de ser poco más de la mitad del total de revistas indexadas en Scopus, publicaron el 93,96 % de los documentos citables registrados en Scimago Journal Rank entre 2019 y 2022 —a razón de 4.636 documentos por revista—, mientras que las revistas indexadas en ESCI publicaron el 4,11 % de los documentos —a razón de 336 por revista— y las que solo lo estaban en Scopus, el 1,43 % —a razón de 239 documentos por revista—. De esta manera, una revista indexada en SSCI o SCIE (además de en Scopus) —es decir, con un cuartil IF asociado— publicó entre 2019 y 2021 una media de 13,79 veces más documentos que las revistas indexadas en Scopus y en WoS (pero en ESCI) y 19,39 veces más documentos que una que solo lo estaba en Scopus. En términos de citación, las revistas indexadas simultáneamente en Scopus y SSCI o SCIE, acumularon el 95,91 % del total de las citas recibidas en 2022 a los documentos publicados entre 2019 y 2021 por todas las revistas de MDPI indexadas en Scopus, mientras que las revistas en ESCI obtuvieron el 2,98 % de las citas y las que solo estaban en Scopus, el 1 %. Luego, en 2022, los autores de MDPI citaron a las revistas incluidas en el ranking JCR según el IF un promedio de 19,33 veces más que a las que no lo estaban (ESCI) y 28,23 veces más que a las que solo estaban indexadas en Scopus.

Figura 2. Total de revistas de MDPI indexadas en Scopus en 2022, total de documentos citables publicados según su indexación entre 2019 y 2021, y total de citas recibidas en 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus (obtenidos de Scimago Journal Rank) e InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda en Scimago Journal Rank: Subject Area: All; Subject Category: All; All regions/countries; Type: Journal; Year: 2022. Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents); Publisher: MDPI. Herramienta de visualización: Datawrapper.

Nota. AHCI: Arts and Humanities Citation Index; ESCI: Emerging Science Citation Index; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute; SCIE: Science Citation Index Expanded; SSCI: Social Science Citation Index.

Este escenario está en línea con lo argumentado por Petrou (2020), quien señala la obtención del IF por parte del portfolio de MDPI como el responsable de la atracción de manuscritos y citas y, por consiguiente, del aumento de su reputación en los años previos a su desindexación. De este modo, la dinámica de publicación y citación expuesta sugiere que la desindexación de IJERPH de WoS, su pérdida del IF y su consecuente salida del Q1 del ranking JCR, no tendrá solo un efecto pasajero como lo fue su repercusión mediática, sino que puede generar un daño estructural deteniendo o, al menos, desacelerando el círculo virtuoso sobre el que MDPI construyó su reputación, cuyo alcance se determinará con el tiempo.

3.1.1.1 Cargo por procesamiento de artículos

El modelo de negocio de MDPI está construido en base al gran volumen de publicación de sus revistas, lo que le permite mantener un APC moderado. Durante el primer semestre de 2023, el portfolio de revistas cobró un APC medio de 1.423,16 €^{9,10}, casi un 30 % menos que las editoriales que la acompañaron en el Top 5 de mayor producción en acceso abierto en 2022: Springer, Elsevier, Wiley y Frontiers (ver Figura 1 del material complementario).

El APC de las revistas de MDPI fue consultado, por primera vez, el 31 de marzo de 2023, 10 días después de la expulsión de IJERPH de la colección principal de WoS. De las 416 revistas que cobraban APC, 92 (22,11 %) aumentarían a partir del 1 de julio de 2023, pasando a cobrar entre 2.400 € y 3.000 € por artículo publicado (ver Figura 2 del material complementario). Entre ellas se encontraba la recientemente expulsada IJERPH, la cual

⁹ MDPI informa sus APCs en francos suizos (CHF); aquí se convirtieron a euros usando la tasa del mercado medio.

¹⁰ Se utiliza el valor nominal del APC informado por las editoriales, sin aplicar ningún descuento.

cobraría un APC de 2.563,55 € hasta el 30 de junio y un APC de 2.819,9 € a partir del 1 de julio.

A excepción del International Journal of Neonatal Screening, las 92 revistas pertenecían (en el caso de IJERPH lo hizo hasta el 20 de marzo de 2023) a las colecciones SSCI o SCIE de WoS. Esto sugiere que MDPI no solo construye su reputación en base a la indexación y su consecuente posicionamiento en el ranking JCR según el IF, sino también decide el valor, en términos de APC, de sus revistas. De hecho, solo 6 revistas indexadas en SSCI o SCIE no aumentarían su APC en el segundo semestre de 2023.

La Figura 3 compara los APCs de las revistas de MDPI vigentes durante el primer semestre de 2023 según su indexación a fines de 2022. Las revistas que no estaban indexadas ni en Scopus ni en WoS son las que cobraban más barato por publicar, promediando un APC de 1.098,39 €. El promedio de los APCs de las revistas indexadas solamente en Scopus era de 1.474,49 €, mientras que el de las que además lo estaban en ESCI era de 1.524,53 €. Por su parte, las revistas incluidas en SSCI o SCIE cobraban un APC medio de 2.125,23 €, un 44,13 % y 38,94 % más, respectivamente. De esta manera, se evidencia la importancia que tiene para MDPI el hecho de pertenecer a las colecciones SSCI o SCIE a la hora de definir el APC de sus revistas. Más aun, el APC de estas revistas se establece según su posición en los cuartiles IF (Figura 4).

Por último, el 23 de junio de 2023, IJERPH ya no figuraba entre las revistas de MDPI que aumentarían el valor de su APC el 1 de julio de 2023, siendo la única de la lista consultada el 31 de marzo que ya no lo haría. Luego, a partir del segundo semestre de 2023, IJERPH mantuvo su valor de 2.563,55 €, “perdiendo” (dejando de ganar) 256,35 € por documento de lo proyectado para ese año. Lo analizado aquí sugiere que esta decisión estuvo relacionada con su desindexación de la colección principal de WoS. De hecho, aunque no se haya devaluado hasta los valores cobrados por las revistas que no están indexadas en SSCI o SCIE, pero que sí lo están en ESCI o en Scopus —que cobran, en promedio, entre un 38 % y un 44 % menos—, IJERPH resignó un 10 % por documento de lo planificado en el segundo semestre de 2023. Esto, sumado a la pérdida de publicaciones asociada a la desindexación que prevé el análisis de la Sección 3.1.1, repercute económicamente en la editorial.

Figura 3. Distribución de los APCs de las revistas de MDPI vigentes durante el primer semestre de 2023 según su indexación a fines de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la página web de IJERPH (fecha 23/06/2023) e InCites (fecha: 29/01/2024). Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents); Publisher: MDPI. Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. AHCI: Arts and Humanities Citation Index; APC: article processing charge; ESCI: Emerging Science Citation Index; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute; SCIE: Science Citation Index Expanded; SSCI: Social Science Citation Index.

Figura 4. Distribución de los APCs vigentes durante el primer semestre de 2023 de las 98 revistas de MDPI indexadas en SSCI o SCIE según su cuartil IF 2021¹¹.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la página web de IJERPH (el 23/06/2023) y el JCR 2021 para las revistas de MDPI. Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. APC: article processing charge; IF: impact factor; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; JCR: Journal Citation Report; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

3.1.1.2 Acceso abierto

El modelo de mega-revista de IJERPH —así como el modelo de negocio de MDPI— se basa en la publicación a gran escala posibilitada a partir del acceso abierto (Björk, 2015). La revista publica toda su producción en esta modalidad. En 2022, fue la segunda mega-revista en producción en acceso abierto a nivel global, ubicando a MDPI en la cima del Top 5 de producción en acceso abierto indexada en WoS, superando a Elsevier, Springer Nature, Frontiers y Wiley. En 2023, aun después de la desindexación de IJERPH, MDPI conservó dicho lugar (Tabla 2), doblando y triplicando los porcentajes de publicación en acceso abierto de Springer Nature y Elsevier, respectivamente, ambas con un mayor número de revistas de acceso abierto en su portfolio. Esto, por un lado, reafirma la apuesta a las mega-revistas de MDPI. Por el otro, muestra que, aunque se percibió un “efecto

¹¹ A los efectos de nuestro análisis, es menester considerar la versión 2021 del JCR, ya que eran los valores vigentes cuando MDPI estableció los APCs, tanto para el primer como para el segundo semestre de 2023.

contagio” a lo largo del portfolio de MDPI a raíz de la desindexación de IJERPH (Petrou, 2023), las revistas de la editorial siguieron publicando grandes volúmenes de documentos en acceso abierto.

Tabla 2.

Top 5 de editoriales en términos de cantidad de documentos en acceso abierto

Editorial	% Docs. All OA	Docs. All OA
MDPI	▲99,31	237.685
Springer Nature (unificado)	▲53,15	150.082
Elsevier (unificado)	▼31,09	143.186
Wiley	▲53,85	91.398
Frontiers	▲99,30	68.597

▲ y ▼: por encima y por debajo de la media mundial (*baseline* global InCites).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset.

Nota. Docs.: documentos; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute; OA: Open Access.

3.1.1.3 Revisión por pares, tiempo de respuesta y tasa de rechazo

La revisión por pares, la velocidad de publicación y la tasa de rechazo son políticas editoriales que, en la práctica, dependen de diversos actores para su implementación, tales como los editores y los revisores. Luego, para poder evaluar su evolución durante 2023, estos aspectos fueron analizados cumplido el año calendario (el 27 de enero de 2024).

Si bien la calidad de la revisión por pares es un aspecto cualitativo de la revista, el tiempo de respuesta entre que un manuscrito es enviado y aceptado para su publicación, es un indicador cuantitativo de la misma, estableciendo una solución de compromiso entre su rigor y su eficiencia (Hanson et al., 2023). De acuerdo con Hanson et al. (2023), en 2022, las revistas de MDPI tuvieron en promedio una mediana de tiempo de respuesta de 37 días, estando muy por debajo de la media de otras grandes editoriales. Tal es así, que los valores de MDPI tuvieron carácter de *outlier* en su análisis. En febrero de 2023, la mediana del tiempo de respuesta de IJERPH fue de 22,58 días. A partir de marzo, mes de su desindexación, la mediana se incrementó de 20,79 a 35,55 días en julio, siendo la revisión un 41,53 % más lenta. Finalmente, en diciembre de 2023, la mediana fue de 27,12 días, estableciendo un tiempo de respuesta apenas un 23,34 % más lento que antes de la desvinculación.

Si bien no está estrictamente relacionada con el rigor de la revisión por pares, ya que involucra aspectos editoriales como la alineación de un manuscrito con el alcance de la revista, la tasa de rechazo también es un indicador útil para los autores a la hora de seleccionar una revista. Podría pensarse, además, que las revistas mejor posicionadas en el ranking JCR aplican una política editorial más estricta, garantizando así la calidad de los documentos que publican. La Figura 5 muestra la tasa de rechazo calculada como la cantidad de manuscritos rechazados sobre el total de manuscritos recibidos obtenidos a partir de un proceso de *web scraping* realizado por Crosetto (2023) en función de los cuartiles IF 2021 para las revistas de MDPI incluidas en SSCI o SCIE ese mismo año. Se observa que, si bien la mediana de la tasa de rechazo es mayor para las revistas Q1 que

para las Q2 (la muestra en el caso de Q3 no es representativa ya que solo una revista de MDPI pertenece a ese cuartil), en ambos casos es baja y la diferencia no indica que las primeras apliquen una política sensiblemente más rigurosa que las segundas. Esto está en línea con los resultados de Hanson et al. (2023), quienes demuestran que la tasa de rechazo, así como la velocidad de respuesta, es homogénea (baja varianza) a lo largo de todo el portfolio de revistas de MDPI. Por último, IJERPH informa en su página web la tasa de rechazo anualmente; en 2023, fue de 57 %.

Figura 5. Distribución de la tasa de rechazo 2021 de las revistas de MDPI según su cuartil IF 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Crosetto (2023) (fecha 16/02/2024) y el JCR 2021 para las revistas de MDPI. Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. APC: article processing charge; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; JCR: Journal Citation Report; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

3.1.2 Área de salud pública, ambiental y ocupacional

Para analizar el comportamiento de los investigadores del área con respecto a la indexación de las revistas, tuvimos en cuenta el conjunto de revistas indexadas en la categoría PEOH de Scopus en el año 2022. Aplicando los criterios de búsqueda establecidos en la Sección 2 en Scimago Journal Rank, obtuvimos 607 revistas incluidas en la categoría PEOH de Scopus, dentro del área *Medicine*. De las 607 revistas, una cambió de nombre en el período seleccionado y 7 fueron desindexadas por Scopus. Para la primera, se normalizaron los datos teniendo en cuenta el cambio de nombre, y las segundas fueron descartadas, ya que su producción no era significativa, resultando en un total de 600 revistas. De las 600 revistas consideradas, 415 se indican en Scimago Journal Rank como indexadas en WoS. Al corroborar la indexación de las 600 revistas en WoS, 16 revistas más fueron identificadas, sumando un total de 431 revistas indexadas simultáneamente en Scopus y WoS. Además, se distinguen las revistas que estaban indexadas en SSCI o SCIE de las que lo estaban en ESCI, por las razones esgrimidas en la Sección 2.

La Figura 6 muestra la cantidad de documentos citables publicados entre 2019 y 2021 y las citas recibidas por ellos en 2022 registradas en Scopus (según datos de Scimago Journal Rank) para las 600 revistas seleccionadas. A su vez, se indica el porcentaje de tales revistas que estaban simultáneamente indexadas en WoS (SSCI o SCIE) o WoS (ESCI). Las 431 revistas que estaban indexadas simultáneamente en WoS y Scopus

representaban el 71,38 % del total de las revistas de la categoría PEOH de Scopus. Estas revistas concentraron el 87,49 % de las publicaciones citables entre 2019 y 2021, mientras que las que solo estaban indexadas en Scopus publicaron el 12,51 %. Esta tendencia es aún más notable si se considera la cantidad de citas recibidas en 2022 por las revistas simultáneamente indexadas en Scopus y WoS, que asciende al 96,40 %. En particular, las revistas que estaban indexadas en SSCI o SCIE, siendo poco más de la mitad de las revistas de la categoría (53 %), publicaron el 79,47 % de los documentos citables entre 2019 y 2021, los cuales concentraron más del 90 % de las citas en 2022 (91,84 %). De esta manera, en el período 2019-2021, las revistas indexadas en SSCI o SCIE publicaron a razón de 506 documentos citables por revista, 3,52 % y 3,37 % más que las revistas indexadas en ESCI y las que solo lo estaban en Scopus, respectivamente, no existiendo diferencias significativas entre ESCI y Scopus. Es decir, en relación a la atracción de documentos, entre 2019 y 2021 una revista indexada en WoS (pero en ESCI) no mostró una marcada preferencia con respecto a una revista que solo estaba indexada en Scopus. Sin embargo, cada una de las publicaciones en revistas de SSCI o SCIE fueron citadas, en promedio, 4,57 veces en 2022, el doble que las publicaciones indexadas en ESCI y 4 veces más que las que solo lo estaban en Scopus. En este aspecto, los autores del área de PEOH sí establecen una diferencia entre los documentos citables incluidos en Scopus y ESCI o solo en Scopus.

Figura 6. Revistas indexadas en Scopus en 2022 para la categoría PEOH, su correspondiente producción entre 2019 y 2021 y las citas recibidas en 2022 en Scopus según su indexación en SSCI/SCIE o ESCI.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Scopus (obtenidos de Scimago Journal Rank) e InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda en Scimago Journal Rank: Subject Area: Medicine; Subject Category: Public Health, Environmental and Occupational Health; All regions/countries; Type: Journal; Year: 2022. Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents). Herramienta de visualización: Datawrapper.

Nota. ESCI: Emerging Science Citation Index; PEOH: Public, Environmental and Occupational Health; SCIE: Science Citation Index Expanded; SSCI: Social Science Citation Index; WoS: Web of Science.

Por último, la Figura 7 muestra la distribución de las revistas de la categoría PEOH y el total de documentos publicados en cada cuartil IF para el JCR 2021. El 48,86 % de los documentos fueron publicados en revistas Q1, mientras que el 23,21 %, 15,89 % y 12,03 % se publicaron en Q2, Q3 y Q4, respectivamente. Es preciso destacar que del total de documentos en Q1, los 13.294 publicados por IJERPH representan el 45,85 %. Luego, si bien las revistas Q1 concentran la mayor parte de las publicaciones de la categoría, el fenómeno de las mega-revistas (muchas de ellas en Q1) es uno de los factores claves de

este volumen. Por otro lado, también se indica en la Figura 7 el impacto normalizado de las revistas en términos del Category Normalized Citation Index (CNCI). El CNCI es un índice de citación normalizado que se calcula a nivel de documento, dividiendo la cantidad de citas recibidas por la cantidad de citas esperadas para documentos del mismo tipo, año y categoría WoS (ver Tabla 1 material complementario). Su valor de referencia es 1: un valor de 0,8 significa que los documentos de la revista han sido citados 20 % por debajo de la media mundial, mientras que un valor de 1,2 indica que lo han sido un 20 % por encima. Se observa que, en 2021, el 29,17 % de las revistas Q1 fueron citadas por debajo de la media mundial, mostrando que no todos los documentos que se publican en estas revistas alcanzan los niveles de citación esperados.

Figura 7. Revistas incluidas en los distintos cuartiles del JCR 2021 en la categoría PEOH, su correspondiente producción y CNCI de ese mismo año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites y JCR 2021. Fecha: 29/01/2024.
Fuente: Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2021; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset; Research area: Public, Environmental and Occupational Health. Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. CNCI: Category Normalized Citation Index; ESCI: Emerging Science Citation Index; JCR: Journal Citation Report; PEOH: Public, Environmental and Occupational Health.

3.2 El International Journal of Environmental Research and Public Health en el contexto de las mega-revistas del área de la salud pública, ambiental y ocupacional

3.2.1 Años previos a la desindexación (2020-2022)

La Tabla 3 muestra indicadores de impacto y excelencia (ver definiciones en la Tabla 1 del material complementario) de las cinco mega-revistas del área de PEOH de WoS, junto con su producción, para los tres años anteriores a la desindexación de IJERPH. El 84,72 % de los 39.619 documentos publicados por IJERPH recibió al menos una cita, rindiendo por encima de la media mundial, de la media del área y superando a *Frontiers in Public Health* y *PLoS ONE*. En términos de impacto, si bien IJERPH perteneció al Q1 hasta 2021, fue citada 23,5 % por debajo de la media mundial, siendo la mega-revista del área menos citada en términos del CNCI. En cuanto a porcentaje de documentos entre el 10 % más citado a nivel mundial (Top 10 %), ha tenido un rendimiento similar al resto de las

mega-revistas —exceptuando a Environmental Research, que supera el 10 % considerado estándar—, pero está por debajo de la media del área. Por último, en términos de excelencia (porcentaje de documentos altamente citados) es la de peor performance.

El impacto normalizado de los documentos publicados en IJERPH es menor al de sus competidoras del área, así como a su media y la media global, teniendo poca representación en los documentos de elite (documentos altamente citados y Top 10 %). Aun así, en el período estudiado, IJERPH publicó 4,88 veces más documentos que Frontiers in Public Health, su competidora directa dentro del Q1, aunque su impacto normalizado estuvo 22 % por debajo. Del mismo modo, es notable la preferencia de IJERPH por sobre BMC Public Health —la más similar en términos de IF (IF 2021=4,135), pero en Q2—, publicando 6 veces más documentos, aunque siendo citados un 18,26 % menos. En este escenario, pertenecer a Q1 era el principal atractivo de IJERPH lo cual, junto a los rápidos tiempos de respuesta, la baja tasa de rechazo y la gran disponibilidad de números especiales abiertos periódicamente (incluso diariamente), hizo que concentrara el 45,85 % de las publicaciones en el Q1 de la categoría PEOH en el JCR 2021 (ver Sección 3.1.2), aun estando por debajo de sus competidoras en términos de impacto normalizado y excelencia.

Tabla 3.

Producción, impacto y excelencia de las mega-revistas del área de PEOH de WoS entre 2020 y 2022

Mega-revista	Docs. citables	% Docs. citados	Citas	Q*	CNCI	% Docs. altamente citados	% Docs. Top 10%
Baseline global	8279745	80,40	70130319		0,960	1,02	10,03
Baseline PEOH	182996	81,80	1272220		0,999	1,04	10,70
IJERPH	39619	84,72	253736	Q1	▼0,765	▼0,36	▼8,64
Frontiers in Public Health	8110	78,26	43451	Q1	0,936	1,29	8,89
BMC Public Health	6558	87,82	43919	Q2	0,986	1,1	9,01
Environmental Research	5598	96,34	80066	Q1	1,954	2,07	35,99
PLoS ONE ^a	3815	83,07	24640	Q2	0,918	0,66	8,68

* Mejor posición en cuartil IF del período.

▲ y ▼: por encima y por debajo de la media mundial (baseline global InCites) y del área de PEOH.

^a Si bien la producción total de PLoS ONE en el período es mayor, al filtrar por área de investigación (Research Area: Public, Environmental and Occupational Health) en InCites, la plataforma incluye solo los documentos de la revista que están clasificados (de acuerdo con WoS) dentro del área disciplinar PEOH.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Fuente: Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2020 to 2022; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset; Research Area: Public, Environmental and Occupational Health.

Nota. Docs.: documentos; IF: factor de impacto; PEOH: Public, Environmental and Occupational Health; CNCI: Category Normalized Citation Index; WoS: Web of Science.

3.2.2 Año de la desindexación (2023)

La Tabla 4 compara los principales aspectos analizados de IJERPH vigentes durante el año 2023 con los correspondientes a las mega-revistas del área de PEOH de WoS ese mismo año. El APC de IJERPH está por debajo del resto de las revistas exceptuando a PLoS ONE. Notar que, de no haber mediado la desindexación, su APC hubiera escalado a 2.819,9 €, acercándose a los valores de *Frontiers in Public Health* y *BMC Public Health*, sus principales competidoras. Sin embargo, queda relegada en este aspecto. Por otro lado, publica el 100 % de sus documentos en acceso abierto, aventajando a *Environmental Research*. En cuanto al tiempo de respuesta, no sorprende que, aun habiendo aumentado con respecto al de principios de 2023 (cuando todavía permanecía indexada en WoS), siga estando muy por debajo del resto, siendo 69 % más rápida que *Frontiers in Public Health* (la más rápida de las revistas restantes) y 87 % más rápida que *BMC Public Health* (la más lenta). Por último, si bien la tasa de rechazo es difícil de comparar, debido a que no todas las revistas la informan, se mantuvo baja, estando por debajo de la de PLoS ONE. En este sentido, IJERPH se mantuvo competitiva en términos de APC —aunque sus ganancias serán menores que las esperadas—, tiempos de respuesta, tasa de rechazo y porcentaje de publicación en acceso abierto. El mayor impacto de la desindexación de WoS, en términos de los aspectos analizados, es entonces la pérdida de su posición en el Q1 del ranking JCR, afectando directamente a la percepción de calidad de la revista y dañando el prestigio de la editorial.

Tabla 4.

Comparación de los aspectos relevantes de IJERPH analizados vigentes en 2023 con los correspondientes a las restantes mega-revistas del área de PEOH de WoS

Mega-revista	Scopus (Categoría)	WoS (Área)	IF Q 2022	APC [€]	Trta [días (med.)]	TR ^a [%]	% All OA
IJERPH	✓ (PEOH)	X	-	2.563,55	27	57	▲ 100
Frontiers in Public Health	✓ (PEOH)	SCIE/SSCI (PEOH)	Q1	3.027,87	73	40 ^b	▲ 98,92
BMC Public Health	✓ (PEOH)	SCIE (PEOH)	Q2	2.890	171	-	▲ 98,77
Environmental Research	✓ (Env. Science)	SCIE (PEOH)	Q1	3.262,29	91	-	▼ 17,82
PLoS ONE	✓ (Mult.)	SCIE (PEOH)	Q2	1.774,50	87	69,26	▲ 98,96

▲ y ▼: por encima y por debajo de la media mundial (baseline global InCites).

^a Se incluyen los que se informan públicamente en las páginas webs de la revista o editorial.

^b La última tasa de rechazo informada por *Frontiers* corresponde a la media para todo su portfolio en 2022. A su vez, informa el porcentaje de los artículos que fueron rechazados por el comité editorial y por el comité de integridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites y de las páginas webs de las revistas y editoriales. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset; Research Area: Public, Environmental and Occupational Health.

Nota. APC: article processing charge; Env.: Environmental; IF: factor de impacto; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; MDPI:

Multidisciplinary Digital Publishing Institute; med.: mediana; Mult.: Multidisciplinary; OA: Open Access; Trta.: tiempo de respuesta; TR: tasa de rechazo; WoS: Web of Science.

3.3. Dinámica de publicación en 2023

3.3.1 International Journal of Environmental Research and Public Health

En línea con lo analizado en la Sección 3.1.1, la desindexación de WoS, la pérdida del IF y su consecuente salida del Q1 del ranking JCR impactaron directamente en la producción de 2023 de IJERPH (Figura 8). Se observa un descenso abrupto en la producción de la revista el mes de la desindexación (marzo). En los tres meses siguientes, la producción disminuyó un 74,66 %, cayendo un 81,17 % interanual. En particular, en abril publicó un 66,63 % menos que en marzo y, aunque la disminución se desaceleró, en mayo y junio cayó un 25 % más. Finalizado el primer semestre, las 249 publicaciones de junio representaban solo el 14 % de lo publicado en febrero —último mes completo indexada en SCIE y SSCI—, igualando cifras de 2018, cuando aún el modelo de negocio soportado por la publicación a gran escala de números especiales era incipiente (Hanson et al., 2023). Aun así, resultaron más del doble de documentos publicados en el mismo mes por Education Sciences, la revista de MDPI indexada en ESCI de mayor producción en 2023.

Figura 8. Total de documentos publicados en IJERPH entre enero de 2020 y diciembre de 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de IJERPH. Fecha: 27/01/2024. Herramienta de visualización: Datawrapper.

Nota. IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; WoS: Web of Science.

En principio, podría adjudicarse la caída pronunciada de documentos publicados en IJERPH fundamentalmente al impacto inicial de la noticia en la comunidad científica. Es decir, a que los investigadores hayan desistido de publicar en la revista ante la repercusión mediática y la incertidumbre generada por su desvinculación de WoS. Sin embargo, la

tendencia se sostuvo durante el segundo semestre del año, en el cual apenas publicó 982 documentos, 45,98 % menos que lo que publicó solo en enero de 2023. En diciembre de 2023, publicó 123 documentos, apenas 11 más que en diciembre de 2016, alcanzando el nivel más bajo de los últimos ocho años. Finalmente, la producción total de IJERPH en 2023 fue de 6.460 documentos¹², apenas un 37 % de lo publicado en 2022. En este sentido, aunque IJERPH siga siendo competitiva en diferentes aspectos, tales como la rapidez de publicación, la baja tasa de rechazo, la completa apertura de sus publicaciones y el APC (ver Tabla 4), tanto para los autores habituales de la editorial como para los investigadores del área de PEOH, cuya preferencia por publicar en revistas indexadas en SSCI o SCIE se mostró en la Sección 3.1.1 y en la Sección 3.1.2, respectivamente, tales ventajas quedan en segundo plano ante la pérdida de su posición Q1 en el ranking JCR.

3.3.2 Área de salud pública, ambiental y ocupacional

La Figura 9 muestra la producción total indexada en WoS entre 2020 y 2023 para el área de PEOH, junto con la producción de IJERPH y las restantes mega-revistas consideradas en este trabajo: BMC Public Health, Frontiers in Public Health, PLoS ONE e Environmental Research. Es notable cómo la evolución de la producción total del área, aunque con una pendiente más pronunciada, acompaña a la de IJERPH. También Frontiers in Public Health tiene una tasa de crecimiento similar en el período analizado. Esto es consistente con el auge de la publicación de números especiales, modelo implementado tanto por MDPI como por Frontiers (Hanson et al., 2023). Finalmente, la producción del área cae abruptamente (un 33,43 %) en 2023.

Figura 9. Producción del área PEOH de WoS entre 2020 y 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2020 to 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article,

¹² Datos extraídos de la página web de IJERPH el 27/01/2024.

Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents); Research Area: Public, Environmental and Occupational Health. Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; PEOH: Public, Environmental and Occupational Health; WoS; Web of Science

La disminución en la producción total del área de PEOH indexada en WoS en 2023 no sorprende, teniendo en cuenta que de indexar 16.889 en 2022 correspondientes a la producción de IJERPH, solo indexó 1.627 documentos en 2023 antes de su expulsión. Sin embargo, sí lo hace su magnitud, ya que la producción total del área disminuyó de 76.143 en 2022 a 54.138 en 2023, perdiendo 22.005 documentos, un 44,18 % más que los 15.262 documentos de diferencia indexados entre 2022 y 2023 correspondientes a IJERPH. A su vez, ante la desindexación de IJERPH, hubiera sido esperable, como lo plantea la hipótesis principal de este trabajo, que los investigadores del área, atendiendo a su inclinación por publicar en revistas indexadas en esta base de datos, cuyo alcance se discutió en la Sección 3.1.2, publicaran sus trabajos en otras revistas dentro del área que estuvieran indexadas en WoS. Si consideramos revistas similares a IJERPH (última posición en el ranking JCR 2021: Q1, con IF=4,641), surgen *Frontiers in Public Health*, por ser una revista Q1 con un IF solo un poco superior (IF 2022 = 5,2) como primera opción; *BMC Public Health*, con un IF similar (IF 2022 = 4,5), pero en Q2, en segundo lugar, y *PLoS ONE* (Q2, IF 2022 = 3,7) en el tercer puesto. Sin embargo, la Figura 9 muestra que no solo estas, sino ninguna de las restantes mega-revistas del área, absorbieron en 2023 el volumen de trabajos que se publicaron en IJERPH hasta 2022. Cabe destacar que en el caso de *Environmental Research*, no solo su porcentaje de publicaciones en acceso abierto es bajo, sino que su IF 2022 es casi el doble (8,3) que el último obtenido por IJERPH, pudiendo ser estas las causas por las que no fue elegida para alojar las publicaciones que años anteriores publicaba IJERPH.

Además, aunque en menor medida que IJERPH, todas las mega-revistas del área disminuyeron su producción en 2023. Podemos mencionar al menos dos posibles causas relacionadas con el impacto de la desindexación de IJERPH y la advertencia de Clarivate de tener alrededor de 500 revistas en revisión para este fenómeno. Por un lado, los investigadores pueden haber desistido de enviar sus manuscritos no solo a IJERPH sino a mega-revistas con modelos de negocio similares por temor a que corrieran la misma suerte. Por el otro lado, algunas mega-revistas —como la propia IJERPH— han aplicado una política editorial más estricta, aumentando su tasa de rechazo (aunque este es un dato que no todas las revistas hacen público) (Petrou, 2023). Un caso particular es el de las revistas de *Frontiers*, cuyo mayor exponente en el área de PEOH es *Frontiers in Public Health*. De acuerdo con Petrou (2023), desde mediados de 2022, y probablemente debido a la retracción de alrededor de 500 artículos de Hindawi, *Frontiers* ha implementado una política editorial más exigente, mejorando la revisión por pares, reenfocando su alcance y elevando su tasa de rechazo, para evitar futuras sanciones. Es posible que la desindexación de IJERPH de WoS (junto con las 19 revistas de Hindawi) haya profundizado tales cambios, ya que aun siendo la mega- revista de mayor producción en 2023 del área, *Frontiers in Public Health* publicó casi 1.000 documentos menos que en 2022. Cabe destacar, además, que el IF de esta revista cayó más de un punto entre su versión 2021 y 2022, publicadas en 2022 y 2023, respectivamente. Si bien en términos de lo expuesto por Heneberg (2019), la disminución del IF también podría haber influido

en el descenso de sus publicaciones, al haberse mantenido dentro del primer cuartil, es probable que no lo haya hecho de manera significativa.

Por último, la contracción de las mega-revistas no solo se extiende a revistas de editoriales que han sido sospechadas de malas prácticas en reiteradas ocasiones, tales como MDPI, Hindawi y, en menor medida, Frontiers (Cortegiani et al., 2020), sino que PLoS ONE, BMC Public Health e Environmental Research, editadas por PLoS, BMC y Elsevier, respectivamente, también la han experimentado. En general, la reputación de mega-revistas de editoriales reconocidas como estas suele estar respaldada por el prestigio del resto de su portfolio (Spezi et al., 2017a), por lo que no se puede afirmar que la contracción se deba al llamado “efecto contagio” acuñado por Petrou (2023) que sobreviene al poner bajo la lupa revistas asociadas con prácticas similares a IJERPH. Tampoco existe una diferencia significativa entre el valor del IF de los últimos años, manteniéndose en sus respectivos cuartiles IF, que pueda dar indicios de una merma en el interés de los investigadores por publicar en ellas en el sentido expuesto por (Heneberg, 2019). Luego, si bien es posible que ellas también hayan ajustado sus tasas de rechazo, en estos casos, es probable que otros factores, que escapan al alcance de este trabajo, hayan contribuido a la disminución de sus publicaciones.

3.3.2.1 ¿Cómo redistribuyeron los investigadores sus trabajos ante la desindexación del International Journal of Environmental Research and Public Health?

Teniendo en cuenta la dinámica de publicación de los investigadores del área de PEOH en relación con la indexación de las revistas expuesta en la Sección 3.1.2, podría pensarse que si no publicaron sus trabajos ni en mega-revistas ni en revistas tradicionales del área indexadas en WoS (como se deduce de la Figura 9), lo hicieron en otras revistas indexadas en la misma base de datos. En este sentido, consideramos tres escenarios, cuyo orden de prioridades se establece según se amplía el rango disciplinar de las revistas:

1. Publicación en mega-revistas afines al área de PEOH, pero clasificadas por WoS en otro área. En particular, se consideran mega-revistas incluidas en la categoría PEOH de Scopus.
2. Publicación en mega-revistas de un área disciplinar macro, tal como el área de Medicina de Scopus.
3. Publicación en mega-revistas multidisciplinarias.

La única mega-revista (según el criterio adoptado en este trabajo) incluida en la categoría PEOH de Scopus, pero no en el área de PEOH de WoS, es Chemosphere, con una producción indexada en WoS en 2023 de 1.206 documentos, 71,80 % menos que los 4.278 publicados en 2022. En este caso, caben los mismos comentarios que en el caso de Environmental Research, siendo una revista con bajo porcentaje de publicaciones en acceso abierto y un IF 2022 de 8,8.

Si consideramos mega-revistas dentro de la macro-área Medicina de Scopus que, a su vez, estén indexadas en WoS, encontramos tres revistas que aumentaron su producción en 2023 con respecto a la de 2022: Healthcare, Microorganisms y Microbiology Spectrum. Las dos primeras, editadas por MDPI, son similares a IJERPH en términos de porcentaje de publicaciones en acceso abierto: el promedio de apertura de las publicaciones de MDPI en 2023 es 99,31 % (ver Tabla 2); APC: pertenecen al conjunto de revistas que aumentó su APC en julio de 2023, por lo que su APC está entre 2400 € y

3000 € (ver Figura 2 del material complementario); y tiempo de respuesta y tasa de rechazo: Hanson et al. (2023) demuestran que existe muy poca varianza a lo largo de la totalidad del portfolio de revistas de MDPI, independientemente de su campo disciplinar. La última, editada por American Society for Microbiology (ASM), también es una mega-revista, con 100 % de publicación en acceso abierto, un APC entre 2.214,10 € y 3.044,39 €¹³ y alta velocidad de respuesta. Sin embargo, las tres pertenecen al Q2 de sus correspondientes categorías, con un IF 2022 de 2,8, 4,5 y 3,7, respectivamente. Para determinar si estas revistas absorbieron en 2023 los trabajos que se publicaban en IJERPH antes de su expulsión, evaluamos la cantidad de autores que, habiendo publicado como primer autor en IJERPH durante 2022, aumentaron su producción (en la misma posición) en alguna de estas tres revistas en 2023 respecto a 2022. La Tabla 5 muestra que un total de 288 autores que publicaron 404 documentos menos en IJERPH (indexados en WoS) en 2023 respecto de 2022 publicaron 334 documentos más durante 2023 en estas tres revistas.

Tabla 5.

Autores que publicaron en IJERPH durante 2022 y aumentaron su producción en las revistas identificadas en 2023

Revista	Autores	Aumento producción	Disminución producción IJERPH
Healthcare	187	▲ 210	▼ 262
Microbiology Spectrum	53	▲ 70	▼ 79
Microorganisms	48	▲ 54	▼ 63
Heliyon	216	▲ 284	▼ 293
TOTAL	504	▲ 618	▼ 697

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 16/02/2024. Términos de búsqueda en InCites: Time Period: 2022 to 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents).

Nota. IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health.

Al analizar la producción de 2023 de mega-revistas multidisciplinares, notamos un significativo aumento en la producción de Heliyon, publicando 9.075 documentos indexados en WoS, superando los 3.893 de 2022 en 57,10 %. Heliyon es una revista de la familia de Cell Press (Elsevier) que publica en un amplio espectro de las ciencias. Está en el Q2 del JCR 2022 (IF 2022 = 4), el 98,88 % de sus documentos es de acceso abierto, cobra un APC de 1.948,73 €¹⁴ y la mediana de su tiempo de respuesta es de 177 días. El mismo procedimiento que en el caso de las tres mega-revistas analizadas anteriormente resulta en que 216 autores que publicaron en IJERPH en 2022 como primeros autores publicaron 284 documentos más en Heliyon en 2023 de los que habían publicado en 2022, mientras que disminuyeron su producción en IJERPH (indexada en WoS) en 293 documentos (Tabla 5). Por último, cabe destacar que los autores que publicaron sus trabajos en alguna de estas cuatro mega-revistas ante la desventaja que suponía su publicación en IJERPH una vez fuera del Q1 del ranking JCR, posicionaron sus

¹³ Información accedida desde la página de la editorial <https://journals.asm.org/publication-fees> el 16/02/2024.

¹⁴ Información accedida desde la página de la revista <https://www.cell.com/heliyon/home> el 16/02/2024.

documentos en revistas Q2, cuando antes lo hacían en una revista Q1, perdiendo visibilidad.

Finalmente, los investigadores del área que publicaban sus trabajos en IJERPH antes de su desindexación de WoS que no los publicaron en mega-revistas, ya sea por la incertidumbre generada en torno a ellas o por su propia contracción, podrían haber enviado sus manuscritos a revistas disciplinares con enfoques más específicos o de nicho. Al no haber detectado un éxodo masivo de publicaciones hacia unas pocas revistas, este podría ser el caso. De acuerdo con la Figura 9, de serlo, tales revistas están fuera del área de PEOH. Esto implica o bien que los investigadores tuvieron que rediseñar el enfoque de sus trabajos, alineándolos a los alcances de disciplinas afines, o bien que no todos los trabajos que se publicaban en IJERPH estaban enmarcados en las temáticas del área. De hecho, esta última es la razón que esgrime Clarivate al expulsarla de WoS (MDPI, 2023). Para identificar este comportamiento, sería necesario analizar la producción de los investigadores de manera individual, lo que abre una nueva línea de trabajo futuro. En este trabajo, nos centraremos en los autores frecuentes de IJERPH, entendiendo como tales a aquellos que hayan publicado al menos cinco trabajos por año en los tres años anteriores a su desindexación de WoS (2020-2022).

3.3.3 Autores frecuentes del International Journal of Environmental Research and Public Health

La identificación de los autores frecuentes de la revista se realiza a través del campo WoS Author Record de InCites y se verifica con el ORCID. Después de normalizar los datos obtenidos, identificamos 55 autores frecuentes. La Figura 10 muestra su producción total indexada en WoS entre 2020 y 2023, distinguiendo las producciones correspondientes a ESCI e IJERPH. Entre 2020 y 2022, los investigadores analizados publicaron una suma de 5.055 trabajos indexados en WoS. El 27,37 % (1.384 documentos) de ese total fue publicado en IJERPH. La mediana del porcentaje de producción que cada uno de ellos publicó en IJERPH es 34,68 %, depositando la mitad de ellos entre el 22,06 % y el 46,35 % de sus trabajos en la revista. En 130 oportunidades firmaron como primer autor, representando el 9,39 % de sus publicaciones en IJERPH y el 34,57 % del total de sus publicaciones en esa posición. Asimismo, 548 documentos de los publicados en IJERPH fueron firmados como último autor, representando el 38,6 % de su producción en la revista y un 33,11 % de su producción total en tal posición.

La producción de estos autores en el período 2020-2022 se destaca dentro de la producción de IJERPH. La Figura 11 muestra el total de publicaciones en revistas Q1¹⁵, el total de documentos dentro del 10 % más citado a nivel mundial y los documentos altamente citados. Por un lado, mientras publicaron un total de 852 documentos (16,85 % de su producción total) dentro del Top 10 % de los más citados a nivel mundial, 187 (21,94 %) fueron publicados en IJERPH, representando el 13,81 % del total de trabajos publicados en la revista. Comparado con la media de porcentaje de documentos en el Top 10 % de IJERPH en los mismos años (ver Tabla 3), la producción de estos autores estuvo por encima en 59,72 %. Asimismo, los autores publicaron 114 documentos altamente citados —a razón de 38 por año— de los cuales 16 (14,03 %) pertenecieron a IJERPH,

¹⁵ InCites solo brinda datos sobre producción en Q1 y Q2 hasta 2022, ya que los correspondientes a 2023 se incluyen al publicar el JCR 2024 (en junio de 2024).

significando un 1,15 % del total de publicaciones en la revista, muy por encima de su media (ver Tabla 3).

Figura 10. Producción total de los autores frecuentes de IJERPH indexada en WoS desagregada por producción en SSCI o SCIE, ESCI e IJERPH entre 2020 y 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2020 to 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents). Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. ESCI: Emerging Science Citation Index; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; SSCI: Social Science Citation Index; SCIE: Science Citation Index Expanded; WoS: Web of Science.

Figura 11. Total de documentos en Q1, Top 10 % y documentos altamente citados de los autores frecuentes de IJERPH entre 2020 y 2023.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InCites. Fecha: 29/01/2024. Términos de búsqueda: Time Period: 2020 to 2023; Source Type: Journals; Document Type: Article, Review; Schema: Web of Science; Dataset: InCites Dataset (Include ESCI documents). Herramienta de visualización: Scimago Graphica.

Nota. Docs.: documentos; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health.

En 2023, la producción total de estos autores indexada en WoS disminuyó, publicando una suma de 760 documentos, un 54,9 % menos que la media de los tres años anteriores, muy por encima (el doble) del 27,37 % que publicaban en IJERPH. Esto sugiere que los autores frecuentes de la revista no solo no redistribuyeron sus trabajos en otras mega-revistas o revistas tradicionales del área, mega-revistas de disciplinas afines o multidisciplinares (ver Sección 3.3.2), sino que tampoco lo hicieron en revistas disciplinares o de nicho, reduciendo la cantidad de sus publicaciones indexadas en WoS. Además, apenas publicaron 49 documentos como primer autor, un 60,8 % menos comparado con la media de los años anteriores, mientras que su porcentaje de documentos como último autor disminuyó un 77,28 %.

No solo la producción de los autores se vio afectada, sino también su impacto. Entre 2020 y 2021, los autores analizados publicaron un total de 1.860 documentos en revistas Q1, un 56,56 % de su producción total, de los cuales los 949 trabajos publicados en IJERPH representaban más de la mitad (51,02 %). A nivel individual, la mediana del porcentaje de publicaciones en Q1 que correspondían a las publicaciones en IJERPH fue 63,39 %, depositando la mitad de ellos entre el 45,45 % y el 78,92 % de su producción en Q1 en la revista. En 2022, los documentos incluidos en IJERPH no se computaron dentro de los documentos en Q1 en la plataforma de InCites por no corresponderle el cálculo del IF 2022. En total, se les computaron 436 documentos en Q1, que significaron el 24,67 % de su producción total, disminuyendo a la mitad su rendimiento en términos de publicaciones en revistas Q1. Este es el primer impacto sufrido por los autores de IJERPH ante su desindexación de WoS, aún antes de la merma en su producción. Notar que, si bien la dinámica de publicación en 2023 se modifica a partir del conocimiento de la noticia de la desindexación (en marzo de 2023), las consecuencias en términos de indicadores de 2022, que afectan directamente al impacto esperado (en términos de cantidad de publicaciones en revistas Q1) de su producción durante ese año, es un efecto “retroactivo”. Por último, la cantidad de documentos publicados en Q1 en el año 2023 no fue posible evaluarla, ya que al momento de realizar este trabajo tal información no estaba disponible en InCites. Luego, si bien la producción en el año 2023 de los autores analizados bajó, aún es pronto para hacer un análisis detallado de su impacto.

4. Discusión

Las mega-revistas, e IJERPH como caso testigo de ellas, son un reflejo de lo que Hanson et al. (2023) llaman el “triángulo amoroso” de la ciencia. Por un lado, las editoriales quieren atraer la mayor cantidad de publicaciones posibles. Por el otro, los investigadores quieren publicar la mayor cantidad de trabajos posibles. El “puente” entre las editoriales y los autores es el sello de calidad de las revistas y su prestigio que está estrechamente vinculado con su indexación en las bases de datos usadas como “listas blancas” por evaluadores e instituciones financiadoras, especialmente con las colecciones de WoS (por sobre la indexación en Scopus), y particularmente con la posición en cuartiles del ranking JCR. El caso de IJERPH analizado aquí muestra que aun manteniéndose competitiva en términos de publicación en acceso abierto, velocidad de respuesta, tasa de rechazo y APC (ver Tabla 4), su desindexación de la colección principal de WoS, cuya reputación fue construida en base a ella y, especialmente, a su posición en el Q1 del ranking JCR, la deja en desventaja con respecto al resto de sus competidoras tanto dentro del portfolio de MDPI como en el área de PEOH. Habiendo mostrado hasta qué punto la dinámica de publicación de los autores de MDPI y los del área de PEOH prioriza las revistas indexadas en WoS por sobre las que solo lo están en Scopus y, dentro de las primeras, las que

pertenecen a SSCI o SCIE, por estar rankeadas en el JCR según el IF, fue posible contextualizar y evaluar las consecuencias de la desindexación de IJERPH en dos de los pilares fundamentales de la publicación científica: la editorial y los investigadores.

La reputación de IJERPH, cimentada en su inclusión en el ranking JCR, y estrechamente ligada a su capacidad de atraer manuscritos y citas (Petrou, 2020), se vio sensiblemente afectada. Notar que en los años anteriores a la desindexación, las revistas de MDPI indexadas en SSCI o SCIE llegaron a atraer entre 13,79 y 19,39 veces más documentos citables—los cuales fueron citados entre 19,33 y 28,23 veces más—, que las revistas indexadas en Scopus y ESCI o solo en Scopus, respectivamente. En 2023, la revista publicó 6.460 documentos, un 62,99 % menos que en 2022. Si bien su producción no cayó a los niveles de Education Sciences —la cual con 1.229 documentos indexados en WoS fue la revista de MDPI perteneciente a ESCI con mayor producción en 2023—, en el primer semestre, su producción bajó hasta igualar cifras de 2018, cuando aún el modelo de negocio soportado por la publicación a gran escala de números especiales era incipiente (Hanson et al., 2023), alcanzando en diciembre el nivel más bajo en ocho años. En este sentido, la desindexación de IJERPH de WoS y su consecuente pérdida de posición en el Q1 del ranking JCR, no solo tuvo un efecto pasajero como lo fue su repercusión mediática, sino que se mantuvo a lo largo del año, dejando a la revista de MDPI más productiva en 2022 relegada al noveno lugar en 2023¹⁶.

En un portfolio homogéneo como el de MDPI, una caída de tal magnitud de una de sus revistas puede generar un daño estructural deteniendo o, al menos, desacelerando el círculo virtuoso (en términos acuñados por Petrou [2020]) sobre el que toda la editorial construyó su reputación en los últimos años. De hecho, el mismo Petrou (2023) advierte sobre un efecto contagio a lo largo del portfolio de MDPI, con una merma del 23 % entre el pico de productividad (diciembre 2022-febrero 2023) y el término del primer semestre de 2023 (junio 2023-agosto 2023). Cabe mencionar, por ejemplo, el caso de Sustainability —la segunda mega-revista en producción dentro de MDPI y la tercera a nivel mundial en 2023—, cuya producción cayó sostenidamente en el segundo semestre de 2023, desde 1.484 documentos en junio hasta 874 en diciembre¹⁷, alcanzando el menor nivel en cuatro años. Además, su indexación en Scopus fue pausada durante un proceso de reevaluación llevado a cabo por el Content Selection and Advisory Board (CSAB) a fines de 2023. Si bien las razones de la reevaluación son confidenciales, y desde la editorial lo asocian con un proceso de curación continua, la CSAB regularmente reevalúa títulos que presentan un comportamiento anómalo, de bajo rendimiento o en los que detecta problemas de legitimidad (Kincaid, 2024). La revista superó con éxito el proceso, y sus trabajos fueron indexados en las semanas siguientes. Sin embargo, es indudable que MDPI está bajo la lupa. No solo Sustainability, sino otras revistas de la editorial fueron sometidas a este proceso, la mayoría superándolo positivamente, a excepción de Axioms, una revista de matemática (Kincaid, 2024). Claro que este caso no fue resonante, ya que esta revista, que permanece indexada en la colección principal de WoS, solo publicó 1.110 documentos en 2023, apenas el 6,78 % de los 16.350 publicados por Sustainability¹⁸. En este escenario, el futuro inmediato de la editorial y su portfolio dependerá de las políticas implementadas en pos de satisfacer los estándares de las bases de datos que muchos autores, instituciones y financiadores utilizan como listas blancas de revistas. No

¹⁶ Datos extraídos de Scilit el 16/02/2024.

¹⁷ Información obtenida de la página web de Sustainability el 16/02/2024.

¹⁸ Información obtenida e InCites el 16/02/2024.

obstante, no podemos dejar de destacar que aún en el año de la desindexación de IJERPH, MDPI obtuvo 54 nuevas incorporaciones a Scopus y 29 a WoS.

Si a la caída pronunciada en la producción de IJERPH le sumamos la pérdida de ganancia por artículo publicado como consecuencia de la desindexación, según la correspondencia identificada entre el APC de las revistas de MDPI y no solo su indexación sino también su posición en los cuartiles del JCR, estamos ante pérdidas económicas millonarias. Haciendo un cálculo simple, teniendo en cuenta la cantidad de documentos publicados y el APC, podemos estimar el dinero que IJERPH dejó de recibir de manos de los autores en 2023. Considerando un descuento promedio de 22,5 % para el APC (MDPI aplica descuentos de entre el 15 % y el 30 % para sus revistas más consolidadas), estimamos que en los primeros dos meses de 2023 la revista cobró alrededor de 1,2 millones de euros más que en los mismos meses del año anterior, consiguiendo un incremento de aproximadamente el 50 % interanual. Sin embargo, a partir de marzo, sus pérdidas aumentaron mensualmente desde cerca de 700.000 euros hasta superar los 2 millones, lo que significó una caída de entre el 25 % y el 80 % interanual. Al cierre del primer semestre de 2023, los ingresos estimados de IJERPH estuvieron más de 4,25 millones de euros por debajo de los correspondientes al mismo período del año anterior, cerrando el año con pérdidas que ascienden a los 21,8 millones de euros respecto de 2022. En este escenario, aunque al término de 2023 su producción aún la sitúa entre las 10 primeras revistas de MDPI, y su carácter de mega-revista en términos de Repiso-Caballero y Delgado-Vázquez (2023) no pelagra, surge la pregunta de hasta qué punto una revista cuyas pérdidas económicas se estiman en más de 20 millones de euros puede seguir siendo rentable y mantenerse a flote fuera del buque insignia de Clarivate.

Habiendo sido la segunda mega-revista en producción en acceso abierto a nivel mundial en 2022, los grandes perjudicados de la desindexación de IJERPH de WoS son sus autores. La dinámica de publicación de los investigadores del área de PEOH mostró que en los años anteriores a la desindexación de IJERPH se publicaron alrededor de 3 veces más documentos citables en revistas indexadas simultáneamente en Scopus y SSCI o SCIE que en revistas indexadas en Scopus y ESCI o solo en Scopus, los cuales fueron citados entre 2 y 4 veces más, respectivamente. Este escenario, reafirma la hipótesis del trabajo, la cual plantea que aun manteniéndose competitiva con respecto a las mega-revistas del área de PEOH en términos del APC, la apertura de sus publicaciones, la velocidad de respuesta y la baja tasa de rechazo (ver Tabla 4), ante la pérdida de su posición en el Q1 del JCR, los autores que publicaban en IJERPH redistribuirían sus documentos en otras revistas indexadas en SSCI o SCIE. Más aún, teniendo en cuenta que en 2021 —último año en el que IJERPH estuvo en el ranking JCR (Q1)— sus publicaciones representaron el 45,85 % del total de las publicaciones en Q1 del área, era de esperar que lo hicieran en revistas Q1. Sin embargo, no se detectó un flujo significativo de documentos desde IJERPH hacia ninguna revista tradicional ni mega-revista del área de PEOH (ver Figura 9). De hecho, en 2023, el área perdió más del 30 % de su producción en comparación con 2022. Tampoco lo hubo hacia mega-revistas de áreas afines ni multidisciplinares. Apenas se identificaron poco más de 600 documentos (ver Tabla 5) que podrían haberse redistribuido en otras cuatro mega-revistas: Healthcare, Microorganisms, Microbiology Spectrum y Heliyon, todas ellas pertenecientes al Q2 del ranking JCR. Como se discutió en la Sección 3.3.2, este fenómeno puede atribuirse, por un lado, a la propia contracción de las mega-revistas en pos de evitar correr la misma suerte que IJERPH (Petrou, 2023); por el otro, a que los mismos investigadores hayan desistido de publicar en ellas ante la incertidumbre generada. Sin embargo, no deja de

sorprender que ninguna mega-revista indexada en WoS haya absorbido el volumen (o una parte considerable de este) que se publicaba en IJERPH hasta 2022. Más aún si las revistas identificadas como posibles receptoras de algunos de estos documentos pertenecen a Q2. En este aspecto, los autores que publicaron sus trabajos en estas revistas se vieron afectados por una sensible pérdida de impacto y visibilidad que, si bien no necesariamente se verá reflejada en la citación alcanzada por sus documentos, que puede ser evaluada en términos, por ejemplo, del impacto normalizado (CNCI), sí afectará a aquellas evaluaciones que se hagan en base a la cantidad de documentos en revistas Q1, como muchas de las que, a pesar de los avances hacia el uso responsable de las métricas en la evaluación científica (Torres-Salinas et al., 2024), continúan llevándose a cabo en la práctica (Gagliardi et al., 2023).

Ni siquiera los autores del área de PEOH que publicaban asiduamente en IJERPH (más de cinco documentos por año en los tres años anteriores a su desindexación), cuya producción en la revista representaba el 27,37 % de su producción total, reubicaron sus trabajos en otras revistas indexadas en WoS. Más aún, no solo resignaron más del 25 % de su producción (la correspondiente a IJERPH) en 2023, sino que redujeron su producción indexada en WoS en un 54,9 % con respecto a la media de los tres años anteriores. Luego, autores destacados de la revista, con una performance superior a su media (ver Figura 11 y Tabla 3), redujeron su producción a la mitad. Y no solo eso, sino que también se vieron perjudicados en términos de impacto, ya que, en correspondencia con lo observado en el área de PEOH, el 51,02 % de las publicaciones en Q1 de estos autores entre 2020 y 2021 estaba en la revista. Luego, al desindexarla de WoS y sacarla del ranking JCR, los documentos publicados en IJERPH en 2022 no se computaron dentro de las publicaciones en Q1, perdiendo dichos autores la mitad de sus publicaciones en tal posición, con sus consecuentes implicancias en términos de la visibilidad de sus trabajos y la evaluación de su producción científica.

4.1 Limitaciones

Una de las principales limitaciones del trabajo está relacionada con la base de datos utilizada. En particular, InCites tiene una pobre normalización de autores y sus instituciones asociadas, por lo que limitamos nuestro análisis a un conjunto acotado de autores, quedando pendiente la extensión del estudio tanto a nivel de autor como institucional.

El marco temporal del estudio también es un limitante. Si bien se han identificado repercusiones en términos de impacto sufridas por los autores de IJERPH, principalmente las correspondientes a la cantidad de publicaciones en Q1, no fue posible evaluar tal cantidad en el año 2023, ya que InCites no provee esa información hasta mediados de 2024 (cuando se publica el JCR 2023). Asimismo, al haber pasado solo un año desde la desindexación de IJERPH de WoS, es aún muy pronto para analizar las consecuencias en términos de citación.

4.2 Líneas futuras de investigación

Toda crisis supone una oportunidad. Ante la contracción de las mega-revistas y la posible reticencia de los autores a publicar en ellas ante la incertidumbre de que corran la misma suerte que IJERPH, la publicación en revistas disciplinares con un enfoque específico o de nicho surge como posible alternativa. Por un lado, al no haber identificado un flujo

significativo de publicaciones hacia las mega-revistas, este podría haber sido el caso, posibilitando a los investigadores llegar a una audiencia para la cual su investigación sea más relevante, realizando un aporte a su comunidad científica y generando un impacto real en el estado del arte. Sin embargo, hemos detectado que los autores frecuentes de IJERPH redujeron su producción a la mitad en 2023. En este escenario, surge una línea de trabajo futuro que propone evaluar la producción a nivel individual de los autores, de manera de detectar a qué revistas han enviado sus trabajos en 2023 e identificar cambios (de haberlos) en sus patrones de comportamiento. De este modo, sería posible mapear la nueva dinámica de publicación adoptada por los otrora autores de IJERPH, identificando redes de autoría y citación, y compararlo con los de otras mega-revistas similares.

5. Conclusiones

La expulsión de IJERPH de la colección principal de WoS marca un hito en la incipiente historia de las mega-revistas. En los últimos años, y a pesar de las discusiones sobre los límites del modelo (Björk, 2015; Heneberg, 2019), la publicación masiva de números especiales ha escalado el negocio (Hanson et al., 2023), posicionando a revistas originalmente disciplinares como IJERPH en la cima de la producción científica mundial. Sin embargo, su desindexación de WoS en manos de Clarivate por “publicar documentos fuera del alcance de la revista” (MDPI, 2023) constituye quizás el primer freno a esta nueva generación de mega-revistas. Por un lado, el impacto en un portfolio homogéneo como el de MDPI proyecta un daño estructural en la reputación de la editorial, del cual ya se han visto indicios (Petrou, 2023). Por el otro, la reducción de la producción de IJERPH a menos del 40 % y las consecuentes pérdidas económicas, estimadas en más de 20 millones de euros, generan incertidumbre en cuanto a su sostenibilidad y rentabilidad a futuro.

La reducción de más de un 30 % de la producción del área de PEOH, por primera vez en más de una década, liderada por cinco mega-revistas: IJERPH, *Frontiers in Public Health*, *BMC Public Health*, *Environmental Research* y *PLoS ONE*, refuerza el alcance del nuevo escenario de las mega-revistas y sorprende en su magnitud, ya que ninguna absorbió en 2023 el volumen de documentos que se dejaron de publicar en IJERPH. Más aún, ninguna mega-revista de disciplinas afines o multidisciplinares lo hizo. Por un lado, la amenaza de Clarivate de tener bajo revisión a más de 500 títulos ha generado una contracción interna de las mega-revistas, aplicando políticas editoriales más estrictas y una revisión por pares más rigurosa (Petrou, 2023). Por el otro, los mismos investigadores han publicado menos en ellas, ante la incertidumbre de que puedan correr la misma suerte que IJERPH.

Como vimos, a pesar de la tendencia a publicar sus trabajos en revistas indexadas en las colecciones SSCI o SCIE de WoS, los investigadores del área de PEOH no reubicaron los trabajos que se dejaron de publicar en IJERPH en revistas del área indexadas en WoS, ni en mega-revistas afines ni multidisciplinares, siendo los más perjudicados. De hecho, los autores del área que frecuentemente aprovechaban los beneficios de publicar en una revista Q1 con las ventajas ofrecidas por IJERPH en términos de publicación en acceso abierto, moderado APC, velocidad de respuesta, baja tasa de rechazo y alta disponibilidad de números especiales, redujeron a la mitad su producción. A su vez, al haber concentrado el 45,85 % de las publicaciones en Q1 del área durante su último año en el ranking JCR, la desindexación de IJERPH de WoS dejó a los investigadores del área sin su principal revista Q1. En este aspecto, los autores de IJERPH se vieron perjudicados en términos de

visibilidad, quedando en una posición desfavorable con respecto a quienes no publicaban sus trabajos Q1 en la revista ya que, aun cuando la reforma de la evaluación de la ciencia está en marcha, la posición en cuartiles de las revistas sigue siendo una de las principales métricas utilizadas para evaluar la calidad de la producción científica de los investigadores y decidir, muchas veces, la adjudicación de proyectos de investigación o promociones de carrera.

Agradecimientos

Se agradece a Ángel M. Delgado-Vázquez (Universidad Pablo de Olavide) las correcciones y sugerencias hechas al manuscrito, las cuales han contribuido a mejorarlo.

Financiación

Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.

Referencias

- Ansede, M. (2023). La burbuja de las revistas científicas se traga millones de euros de dinero público. *El País*. <https://elpais.com/ciencia/2023-10-31/la-burbuja-de-las-revistas-cientificas-se-traga-millones-de-euros-de-dinero-publico.html>
- Binfield, P. (2013). *Open access megajournals – have they changed everything?* Creative Commons Blog. <http://creativecommons.org.nz/2013/10/open-accessmegajournals-have-they-changed-everything/>
- Björk, B.-C. (2015). Have the “mega-journals” reached the limits to growth? *PeerJ*, 3, e981. <https://doi.org/10.7717/peerj.981>
- Björk, B.-C. and Solomon, D. (2012). Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact. *BMC Medicine*, 10(1), 73. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-10-73>
- Brito, R. and Rodríguez-Navarro, A. (2019). Evaluating research and researchers by the journal impact factor: Is it better than coin flipping? *Journal of Informetrics*, 13(1), 314–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joi.2019.01.009>
- Clarivate. (2021). *Indicator Handbooks*. Clarivate InCites Help. <https://incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-about.htm>
- Cortegiani, A., Manca, A., Lalu, M. and Moher, D. (2020). Inclusion of predatory journals in Scopus is inflating scholars’ metrics and advancing careers. In *International journal of public health* (Vol. 65, Issue 1, pp. 3–4). <https://doi.org/10.1007/s00038-019-01318-w>
- Crosetto, P. (2023). *MDPI_special_issues*. https://github.com/paolocrosetto/MDPI_special_issues
- Dinis-Oliveira, R. J. (2022). Open-access Mega-journals in Health and Life Sciences: What Every Researcher needs to know about this Publishing Model. In *Current drug research reviews* (Vol. 14, Issue 1, pp. 3–5).

<https://doi.org/10.2174/2589977514666220209101713>

- Gagliardi, A. R., Chen, R. H. C., Boury, H., Albert, M., Chow, J., DaCosta, R. S., Hoffman, M., Keshavarz, B., Kontos, P., Liu, J., McAndrews, M. P. and Protze, S. (2023). DORA-compliant measures of research quality and impact to assess the performance of researchers in biomedical institutions: Review of published research, international best practice and Delphi survey. *PLOS ONE*, 18(5), e0270616. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0270616>
- Hanson, M. (2023). *MDPI mega-journal delisted by Clarivate / Web of Science*. M.A. HANSON RESEARCH. <https://mahansonresearch.weebly.com/blog/mdpi-mega-journal-delisted-by-clarivate-web-of-science>
- Hanson, M., Gomez Barreiro, P., Crosetto, P. and Brockington, D. (2023). *The strain on scientific publishing*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.15884>
- Heaney, K. (2023). *Unveiling the Journal Citation Reports 2023: Supporting research integrity with trusted tools and data*. Clarivate. <https://clarivate.com/blog/unveiling-the-journal-citation-reports-2023-supporting-research-integrity-with-trusted-tools-and-data/>
- Heneberg, P. (2019). The troubles of high-profile open access megajournals. *Scientometrics*, 120(2), 733–746. <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03144-6>
- Ioannidis, J. P. A., Pezzullo, A. M. and Boccia, S. (2023). The Rapid Growth of Mega-Journals: Threats and Opportunities. *JAMA*, 329(15), 1253–1254. <https://doi.org/10.1001/jama.2023.3212>
- Kincaid, E. (2023). *Nearly 20 Hindawi journals delisted from leading index amid concerns of papermill activity*. Retraction Watch. <https://retractionwatch.com/2023/03/21/nearly-20-hindawi-journals-delisted-from-leading-index-amid-concerns-of-papermill-activity/>
- Kincaid, E. (2024). *Elsevier's Scopus to continue indexing MDPI's Sustainability after reevaluation*. Retraction Watch. <https://retractionwatch.com/2024/01/05/elseviers-scopus-to-continue-indexing-mdpis-sustainability-after-reevaluation/>
- Larivière, V. and Sugimoto, C. R. (2019). *The Journal Impact Factor: A Brief History, Critique, and Discussion of Adverse Effects* BT - *Springer Handbook of Science and Technology Indicators* (W. Glänzel, H. F. Moed, U. Schmoch and M. Thelwall (eds.); pp. 3–24). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02511-3_1
- McKiernan, E. C., Schimanski, L. A., Muñoz Nieves, C., Matthias, L., Niles, M. T. and Alperin, J. P. (2019). Use of the Journal Impact Factor in academic review, promotion, and tenure evaluations. *ELife*, 8, e47338. <https://doi.org/10.7554/eLife.47338>
- MDPI. (2023). *Clarivate Discontinues IJERPH and JRFM Coverage in Web of Science*. MDPI. <https://www.mdpi.com/about/announcements/5536>

- Niles, M. T., Schimanski, L. A., McKiernan, E. C. and Alperin, J. P. (2020). Why we publish where we do: Faculty publishing values and their relationship to review, promotion and tenure expectations. *PLoS One*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228914>
- Nugent, K., Edriss, H., Ball, S. and Björk, B.-C. (2018). Mega Journals, Scientifically Sound Peer Review and Medical Organizations. *The American Journal of the Medical Sciences*, 357. *The American Journal of the Medical Sciences*, 357. <https://doi.org/10.1016/j.amjms.2018.09.003>
- Paulus, F. M., Cruz, N. and Krach, S. (2018). The Impact Factor Fallacy. *Frontiers in Psychology*, 9(1487). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01487>
- Petersen, A. M., Pan, R. K., Pammolli, F. and Fortunato, S. (2019). Methods to account for citation inflation in research evaluation. *Research Policy*, 48(7), 1855–1865. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.009>
- Petrou, C. (2020). *MDPI's Remarkable Growth*. The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/08/10/guest-post-mdpis-remarkable-growth/>
- Petrou, C. (2023). *Reputation and Publication Volume at MDPI and Frontiers*. Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/09/18/guest-post-reputation-and-publication-volume-at-mdpi-and-frontiers-the-1b-question/>
- Quaderi, N. (2023). *Supporting integrity of the scholarly record: Our commitment to curation and selectivity in the Web of Science*. Clarivate; Clarivate. <https://clarivate.com/blog/supporting-integrity-of-the-scholarly-record-our-commitment-to-curation-and-selectivity-in-the-web-of-science/%0A>
- Quaderi, N. (2024). *2024 Journal Citation Reports: Changes in Journal Impact Factor category rankings to enhance transparency and inclusivity*. <https://clarivate.com/blog/2024-journal-citation-reports-changes-in-journal-impact-factor-category-rankings-to-enhance-transparency-and-inclusivity/>
- Rehn, C., Wadskog, D., Gornitzki, C. and Larsson, A. (2014). *Bibliometric indicators – definitions and usage at Karolinska Institutet*.
- Repiso-Caballero, R. and Delgado-Vázquez, Á.-M. (2023). Fallen Journals 2023. Implicaciones para la ciencia española de la expulsión de revistas en Web of Science . *Revista Mediterránea de Comunicación*, 0(0 SE-Miscelánea). <https://doi.org/10.14198/MEDCOM.25211>
- Sandesh, N. and Wahrekar, S. (2017). Choosing the scientific journal for publishing research work: perceptions of medical and dental researchers. *Clujul Medical (1957)*, 90(2), 196–202. <https://doi.org/10.15386/cjmed-704>
- Siler, K., Larivière, V. and Sugimoto, C. R. (2020). The diverse niches of megajournals: Specialism within generalism. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 71(7), 800–816. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asi.24299>

- Solomon, D. J. (2014). A survey of authors publishing in four megajournals. *PeerJ*, 2, e365. <https://doi.org/10.7717/peerj.365>
- Spezi, V., Wakeling, S., Pinfield, S., Creaser, C., Fry, J. and Willett, P. (2017a). Open-access mega-journals: The future of scholarly communication or academic dumping ground? A review. *Journal of Documentation*, 73(2), 263–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JD-06-2016-0082>
- Spezi, V., Wakeling, S., Pinfield, S., Creaser, C., Fry, J. and Willett, P. (2017b). Open-access mega-journals. *Journal of Documentation*, 73(2), 263–283. <https://doi.org/10.1108/JD-06-2016-0082>
- Torres-Salinas, D., Orduna-Malea, E., Delgado-Vázquez, Á. and Arroyo-Machado, W. (2024). *Fundamentos de Bibliometría Narrativa*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10512837>
- Wakeling, S., Creaser, C., Pinfield, S., Fry, J., Spezi, V., Willett, P. and Paramita, M. (2019). Motivations, understandings, and experiences of open-access mega-journal authors: Results of a large-scale survey. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70(7), 754–768. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asi.24154>
- Wakeling, S., Willett, P., Creaser, C., Fry, J., Pinfield, S. and Spezi, V. (2017). Transitioning from a Conventional to a ‘Mega’ Journal: A Bibliometric Case Study of the Journal Medicine. In *Publications* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/publications5020007>

Material complementario

La Tabla 1 incluye la descripción de los principales indicadores bibliométricos utilizados en el trabajo.

Tabla 1.

Definición de los principales indicadores bibliométricos utilizados

Producción	
Indicador	Descripción
Total de publicaciones citables	Indicador absoluto del total de trabajos citables indexados en WoS recuperados de InCites utilizando la tipología documental: artículos y revisiones de la literatura. Para su cálculo se emplea la metodología “ <i>full credit</i> ”, es decir, no se fraccionan ni pesan las contribuciones de los distintos autores o instituciones.
Porcentaje de documentos citados	Indicador relativo que indica el porcentaje respecto del total de documentos citables que han recibido al menos una cita.
Total de citas	Indicador absoluto del número de citas recibido por un conjunto de documentos.
Total (y porcentaje) de publicaciones citables en revistas Q1	Indicador absoluto (y relativo) del total de documentos citables indexados según Q1. Permite establecer el impacto esperado de los documentos en términos de la calidad de las revistas en las cuales se publicaron.
Impacto normalizado	El impacto normalizado se evalúa en términos del CNCI. El CNCI es un índice de citación normalizado que se calcula a nivel de documento, dividiendo la cantidad de citas recibidas por la cantidad de citas esperadas para documentos del mismo tipo documental, año y categoría WoS. Un valor de 0.8 significa que la entidad es citada un 20 % por debajo de la media mundial y un 1.2 indica que lo hace un 20% de la media mundial.
Total (y porcentaje) de documentos citables en el Top 10 %	Indicador absoluto (y relativo) del total de publicaciones citables incluidas en el Top 10 % de los trabajos más citados a nivel mundial. Se calcula teniendo en cuenta tipología documental, categoría WoS y año de la publicación. Un valor de 10 significa que el 10 % de los documentos están en el Top 10 % mundial, independientemente de su categoría WoS, tipo documental y año de publicación. En este caso, se considera que los documentos igualan la media mundial.
Total (y porcentaje) de documentos altamente citados (Highly Cited Papers)	Indicador absoluto (y relativo) de publicaciones en el Top 1% de los trabajos científicos más citados a nivel mundial utilizando las categorías de ESI. Se tiene en cuenta categoría, año y tipo documental.

Fuente: Elaboración propia en base a (Rehn et al., 2014) y (Clarivate, 2021).

Nota. CNCI: Category Normalized Citation Impact; ESI: Essential Science Indicators; ESI; WoS: Web of Science

La Figura 1 compara la distribución de los APCs (por sus siglas en inglés: article processing charge) cobrados por las revistas de acceso abierto pertenecientes a las cinco editoriales de mayor producción en acceso abierto en 2022. A su vez, se desagrega la información de BioMed Central (BMC) por ser una editorial con fuerte presencia en el área de las ciencias médicas, de la salud y de la vida. Mientras que BMC (perteneciente a Springer) y Wiley cobran los APCs más elevados, con medias de 2.235,45 € y 2.300,99 €, respectivamente, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) es la que ofrece

los APCs más bajos: su media es de 1.423,16 €, cobrando el 50 % de sus revistas entre 1.025,42 €¹⁹ y 1.640,67 €. Luego, MDPI publica una gran cantidad de artículos por revista, mientras mantiene los correspondientes APCs por debajo de sus competidoras, cobrando —en promedio— casi un 30 % menos que las grandes editoriales. De esta manera, construye un modelo de negocio basado principalmente en el volumen de artículos publicados.

Figura 1. Distribución de los APCs (junio de 2023) de las editoriales con mayor producción en acceso abierto en 2022²⁰.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las páginas web de las editoriales. Fecha: 23/06/2023.

Nota. APC: article processing charge; EUR: euro.

La Figura 1 muestra la distribución de los APCs de las 92 revistas de MDPI que aumentarían en julio de 2023, antes y después del aumento. Exceptuando los *outliers*, los APCs de las revistas antes del aumento variaban entre 1.844,51 € y 2.581,62 €, cobrando el 50 % de ellas entre 2.018,54 € y 2.248,51 €. Su APC promedio era de 2.130,65 €, un 50 % por encima del APC promedio del total de las revistas de MDPI (Figura 1). Después del aumento, el rango de precios se comprimiría notablemente, cobrando el 50 % de estas revistas entre 2.606,22 € y 2.759,53 €, ascendiendo el APC promedio a 2.656,27 €, un 24,66 % más que lo cobrado hasta junio. De este modo, a partir del 1 de julio de 2023, el APC promedio de todas las revistas de MDPI sería 1.536,36 €, siendo —en promedio— un 8,58 % más caro publicar en MDPI, achicando la brecha a un 23,82 % respecto de sus competidoras incluidas en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

¹⁹ MDPI informa sus APCs en francos suizos (CHF); aquí se convirtieron a euros usando la tasa del mercado medio.

²⁰ El cálculo se realizó excluyendo a las revistas que actualmente están totalmente financiadas o que eximen a los autores de pagar el APC temporalmente.

Figura 1. Distribución de los APCs de las revistas de MDPI que, según datos recogidos 10 días después de la desvinculación de IJERPH de la colección principal de WoS, aumentarían en julio de 2023: APC hasta el 30 de junio; APC a partir del 1 de julio.

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la página web de MDPI. Fecha: 31/03/2023.

Nota. APC: article processing charge; EUR: euro; IJERPH: International Journal of Environmental Research and Public Health; MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute; WoS: Web of Science.